

O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUSI LOYIHASI

Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna

Nizomiy nomidagi TDPU dotsent v.b

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8031352>

Annotatsiya: Maqolada korpusning ko'p qirrali lingvistik manba sifatidagi asosiy ahamiyati hamda uning turlari tahlil qilingan. Kompyuter lingvistikasi sohasida korpuslar haqida ma'lumot berilgan. Bundan tashqari, o'zbek tili korpuslarini yaratishning asoslarini ishlab chiqish, kompyuter lingvistikasi yo'nalishida tadqiqotlarni amalga oshirish ilmiy-nazariy manba sifatida dolzarbligi e'tirof etilgan.

Kalit so'zlari: dialekt, elektronlashtirish, matnlar korpusi, transkripsiya, interfeys, dialektal korpus, onlayn shevalar bazasi.

KIRISH: Kompyuter texnologiyalari vositasida axborotni qayta ishlash, mashina tarjimasini, elektron lug'atshunoslikni rivojlantirish, tezauruslar tuzish, til korpusini yaratish ishlarini dunyo lingvistikasi sivilizatsiyasiga erishgan tillar allaqachon amalga oshirganligini ta'kidlagan edik. Ingliz, rus, arab, fransuz, nemis, ispan, tojik kabi tillar shular jumlasidandir. Mazkur tillarda internet tizimida til korpusini yaratish masalasining ilmiy-nazariy jihatlar ham ishlab chiqilganki, bu o'zbek tilini ham internet tushunadigan tilga aylantirish (ya'ni til korpusini yaratish) sa'y-harakatlarini jadallashtirish zaruratini kun tartibiga qo'yadi.

Sun'iy intellekt orqali tilning imkoniyatlaridan foydalanish borasida zamonaviy axborot texnologiyalari benihoya keng qulayliklar eshigini ochdi. U inson ongi bajarishi mumkin bo'lgan bir qancha vazifalarning bajara olmoqda. Sun'iy intellekt mahsuli bo'lmish elektron manbalar insonga zarar yetkazmaslik va insonlarning og'irini yengillashtirish maqsadida yaratilmoqda. Chunonchi, o'zbek tilining internet va elektron tilga aylanishi, milliy tilning elektron resurslarini (o'zbek tili korpusi, elektron lug'atlari, internet sahifalaridagi matnlar) va texnologiyalarini takomillashtirish dolzarb vazifalardandir.

Dunyo tilshunosligida matnlarni avtomatik tahrirlovchi, elektron korpus, mashina tarjimasini, sun'iy intellekt, korpus lingvistikasi, matnni annotatsiyalash, kompyuter leksikografiyasi, matnlarni lingvostilistik tahlil qiluvchi dasturlarning yaratilishi tarjima matnlarini lingvostatistik jihatdan o'rganish hamda tarjima xotirasi yordamida tarjima sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

O'zbek kompyuter lingvistikasi va korpusshunosligida bir qator tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. O'zbek tilining dialektal korpusini yanada takomillashtirish ushbu sohada olib borilayotgan ishlarning sur'atini jadallashtirishga yordam beradi. Tarjimashunoslikda ikki yoki ko'p tilli parallel korpuslar uchun katta hajmdagi lingvistik ma'lumotlar bazasi va tarjima lug'atlarni tuzish istiqbolda tabiiy tilni qayta ishlash, mashina tarjimasini va korpusga asoslangan tarjimashunoslikning ilmiy-nazariy muammolarini chuqur o'rganishda muhim ahamiyatga ega.

Mamlakatimizda barcha sohalarda bo'lgani kabi tarjimashunoslikda ham korpus tahlillari, avtomatik tarjima, kompyuter lingvistikasi, ikki tilli va ko'p tilli korpuslar ishlab chiqish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish kabi masalalar kun tartibiga qo'yildi. Zero, ...davlat tilining sofligini saqlash, uni boyitib borish va aholining nutq madaniyatini oshirish; davlat tilining zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalariga faol integratsiyalashuvini ta'minlash bugungi kunda tilshunoslik va tarjimashunoslik oldida turgan asosiy vazifalardan biridir. Shunga ko'ra, o'zbek tilini kompyuter tiliga aylantirish,

o'xshashlikka asoslangan stilistik birliklarni parallel matnlar orqali kompyuter xotirasiga joylash, tezaurus lug'atlar yaratish dolzarb masalalardan biridir.

Jahon tilshunosligida cun'iy intellektning avtomatik tarjima, kompyuter tahlili, tahriri, tezaurus, elektron lug'at singari imkoniyatlari kengaydi, ilmiy-nazariy asoslari yaratildi, amaliyotda qo'llash mumkin bo'lgan ilk namunalari qo'llanila boshladi. Dunyo tilshunosligida korpus sohasidagi maqsadli tadqiqotlar XX asrning 40-yillarida Blumfeld, Friz va Bondjerslar tomonidan boshlangan; N.Frensis va G.Kuchera ilk marta korpus tuzish prinsiplarini ishlab chiqqan. Rus tilshunosligida V.P.Zaxarov, A.B.Kutuzov, Ye.V.Nedoshivina, V.V.Rikov, V.A.Plungyanlar korpus, uning turlari, korpus tuzish va teglash tamoyillari borasida tadqiqot olib borishgan. Korpus birliklarini leksik-semantik teglash muammolari G.I.Kustova, O.N.Lyashevskaya, Y.V.Paducheva, Y.V.Raxilina, Y.D.Apresyan, L.L.Iomdin, A.V.Sannikov, V.G.Sizov tadqiqotlari predmeti bo'lgan.

O'zbek tilshunosligida kompyuter lingvistikasi, matnga leksikografik ishlov berish va lingvostatistik tahlil etish borasida muayyan tadqiqotlar amalga oshirilgan. A.Po'latov, S.Muhammedov, N.Ayimbetov, S.Muhamedova, S.Karimov, G.Jumanazarova, A.Babanarov, D.O'rinboeva, Sh.Hamroeva, A.Norov va boshqalarning izlanishlarini ana shunday ishlar sifatida qayd etish o'rinli. Fandagi bu yangilanishlar axborot texnologiyalarini tilshunoslik va ta'limga tatbiq etishni kun tartibiga qo'ydi. Jahon pedagogika va lingvodidaktikasi til, adabiyot, ijtimoiy fanlar, xorijiy tillarni o'qitishning yangi-yangi usul va vositalari ishlab chiqilmoqda. Ta'limiy korpus shunday intensiv didaktik vositalardan biri sanaladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetini tashkil etish to'g'risidagi Farmoni'da: ... ona tilimizning Internet jahon axborot tarmog'ida munosib o'rin egallashini ta'minlash, uning kompyuter uslubini, o'zbek tili va dunyodagi yetakchi xorijiy tillar asosida tarjima dasturlari va lug'atlar, elektron darsliklar yaratish bilan bog'liq ilmiy metodik ishlanmalar, amaliy tavsiyalar tayyorlash va bu borada erishilgan natijalarni amaliyotga keng tatbiq etish vazifasi alohida qayd etilgan.

O'zbek dialektologiyasida sheva va dialekt atamaları ma'nosi izohida farqlilik mavjud: sheva forscha ravish, tarz, yo'sin degan ma'nolarni bildirib, fanda o'ziga xos leksik, fonetik va grammatik xususiyatlari bilan farqlanib turadigan milliy (xalq) tilning kichik territoriyaga oid qismini anglatadi; dialekt so'zi yunoncha bo'lib, sheva degan ma'noni anglatib (aslida qabila tili demakdir), aksariyat til xususiyatlari o'xshash bo'lgan shevalarni birlashtiradi.

Bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy hayotning barcha jabhalari rivojlanishini kompyuter texnologiyalarisiz tasavvur qilish qiyin va shu bilan birga lingvistika oldida turgan masalalari yechimida ham asta-sekin kompyuter texnologiyalari yordamida tuzilgan elektron matn korpuslariga murojaat qilish boshlangan. Elektron matnlar korpusi, bu ma'lum bir matnlar yig'ilmasidan iborat bo'lib, ularni maxsus belgilangan me'yorga keltirib, strukturaga soladi va fan nuqtayi nazaridan tilning har xil ijtimoiy-hududiy, vazifaviy va yillar kesimi bo'yicha barcha muqobillarini solishtirish axborot izlash, o'rganishlar uchun ushbu sistemaning o'rni beqiyosdir. Til yoki matnlar korpusi bu - mukammal, kompyuter formatidagi, strukturaviy, razmetkali, lingvistika oldida turgan masalalarni yechimini aks ettirgan bazadir. Zamonaviy korpusning alohida xususiyati shundaki, undagi metalingvistik axborotlar belgilangan formatga ega bo'lib, matn tanlovi taqdimotlanishini amalga oshiradi. Belgilangan me'yorlar, prinsiplar belgisiga ega qidiruv sistemali matnlar yig'indisi - lingvistik korpusdir.

Hozirgi vaqtda dunyo tilshunosligida dialektal nutqning alohida elementlarini ifodalovchi bir qator korpuslar mavjud: dialektal matnlarning xorijiy korpusi (masalan, ingliz dialektlarining Xelsinki korpusi, Kirkning Shimoliy Irlandiya transkripsiyalangan nutq korpusi (NITCS), IViE (ingliz tilidagi intonatsion o'zgarishlar) korpusi, BBC Voices); rus tili milliy korpusining (RNC) dialekt subkorpusi; Pustosha - Moskva viloyati, Shaturskiy tumani, shu jumladan matnlar - dialektdagi ma'ruzachilar nutqining namunalari shular jumlasidandir. Yuqoridagi dialektal korpuslar shevaga oid birliklardan tashqari, alohidalilik va o'ziga xoslikni tashkil etgan interfeys va turli xil tilga oid bo'lmagan ko'rinishlar: fotosuratlar, video materiallar, diagrammalar, xaritalar, tarixiy, ijtimoiy-madaniy xarakterdagi manbalar, demografik, etnografik va geografik ma'lumotlarni o'zida ifoda etadi. Xususan, rus tili milliy korpusining (RNC) dialekt subkorpusi foydalanuvchiga turli xil muhim materiallarni o'rganish va qidirish imkonini berishni nazarda tutadi:

- dialekt nutqining eng muhim turlari (kundalik nutq, folklor, rasmiy, marosim muloqoti sharoitidagi nutq);
- nutqning turli shakllari (dialog, polilog, monolog);
- ma'lum bir qishloq muloqotining turli mavzulari;
- dialektda so'zlashuvchilarning ijtimoiy farqlanishi (jinsi, yoshi, kasbi, ta'lim darajasi bo'yicha).

Tadqiqotimiz davomida tilshunoslik, shevashunoslik standartlariga javob bera oladigan holda uzbekcorpus.uz o'zbek tili korpusi platformasi tarkibida onlayn shevalar bazasini yaratishga qaror qildik va ushbu bazaga O'zbekistonning turli viloyatlari shevalarini kiritishni maqsad qildik.

Korpusda shevalar bazasini yaratishning quyidagi lingvistik ma'lumotlari kiritiladi:

1. So'zlarning umumiy bazasi – ushbu kategoriyada o'zbek tilining izohli lug'ati tarkibiga kirgan so'zlardan foydalaniladi;
2. Shevaga oid birliklar – ma'lum hududga oid birliklar: so'zlar, so'z birikmalari, iboralardan foydalaniladi;
3. Transkripsiya – lotin yozuviga asoslangan xalqaro transkripsiyadan foydalaniladi
4. Matn – asosan, kundalik nutqdan olingan misollar (dialog) keltiriladi;
5. Muallifga oid ma'lumotlar – yosh, hududga tegishliligi, jinsi, kasbi va boshqalar.

Keyingi tadqiqotlar doirasida sheva materiallarining audio va video variantlarini onlayn shevalar bazasi tarkibiga qo'shish maqsadi ham ko'zlangan.

Bazadagi ma'lumotlar bazasida so'zlar qidiruvining taxminiy ko'rinishi quyidagicha bo'ladi:

- shevalarning adabiy tildagi muqobili asosida;
- shevaga oid birliklarni qidirish asosida;
- shevaga oid birliklarning transkripsion shaklini qidirish asosida;
- shevaga oid birliklarning matndagi ko'rinishi asosida;
- shevaga oid birlikning qisman mosligi asosida.

Yuqoridagilarning izohi sifatida shuni ta'kidlash kerakki, shevaga doir birlikning qidiruvi adabiy va transkripsion belgilar shaklida qidirilishi birinchi qulaylik hisoblansa, keyingi imkoniyat sifatida birlikning matn tarkibidagi istalgan qismdan filtrlash orqali topilishini keltirishimiz mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tili nihoyatda boy va imkoniyatlari keng til sanaladi. Oldimizda turgan vazifa esa bitta: kompyuter vositasi yordamida tilni tadqiq qilish, o'rganish, rivojlantirish hamda bebaho xazinamiz sanalgan milliy shevalarni korpus talablari asosida elektronlashtirish va tizimlashtirish asosida o'chmas qilib muhrlashdir.

References:

1. Abdurakhmonova N. Dependency parsing based on Uzbek Corpus. In Proceedings of the International Conference on Language Technologies for All (LT4All) 2019.
2. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. Journal of Social Sciences and Humanities Research. 2017;5(03):89-100.
3. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL). 2019;6(1-2019):131-7.
4. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/Foreign Philology: Language. Literature, Education. 2018(3):68.
5. Abdurakhmonova N. The bases of automatic morphological analysis for machine translation. Izvestiya Kyrgyzskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2016;2(38):12-7.
6. Eshmuminov A. O'zbek tili milliy korpusining sinonim so'zlar bazasi. Filol.fan.bo'yicha falsafa doktori (PhD)...dis.. – Toshkent, 2019.–b.12.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 202 oktyabrdagi «Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-6084-son Farmoni // <https://lex.uz/docs/5058351>
8. Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi. – T.:2016.
9. Захаров В.П. Корпусная лингвистика: Учебно-метод. пособие. –СПб., 2015.
10. Mengliev B., Shahabitdinova Sh., Khamroeva Sh., Gulyamova Sh., Botirova A. The morphological analysis and synthesis of word forms in the linguistic analyzer // Linguistica Antverpiensia, 2021, 2021(1), стр. 703-712.
11. www.uzbekcorpus.uz
12. www.aim.uz
13. www.ziyonet.uz
14. www.refcek.ru